

POPULAÇÃO INDÍGENA COM TUBERCULOSE PULMONAR E EXTRAPULMONAR NOS ANOS DE 2016-2025: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Euler Pereira Silva – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – eulerp8@gmail.com

Joana Maranhão Medeiros - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – joanamaranhaomedeiros@gmail.com

Henrique Pereira da Silva Neto – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos henrique.neto09@gmail.com

Jonatan Pedroso Soares - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – jonatanjps@gmail.com

Leandro Silva da Conceição - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – drleandroscctbmf@gmail.com

Mário de Souza Lima e Silva - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – mario.silva@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: Depois do COVID-19, a tuberculose (TB) é uma das principais causas de morte em todo o mundo e tem apresentação tanto pulmonar quanto extrapulmonar. **OBJETIVOS:** Entender o perfil epidemiológico da tuberculose pulmonar e extrapulmonar no estado do Tocantins no período de 2016-2025. **METODOLOGIA:** Este estudo avançou realizou uma revisão de literatura e análise dos dados epidemiológicos secundários sobre os casos de TB no estado do Tocantins no período de 2018 a 2025. Foram coletados dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). **RESULTADOS:** Foram constatados 189 diagnósticos de TB na população indígena no estado, sendo 7.359 no país, no período de 2016 a 2023. O maior número de casos confirmados foi no ano de 2023, sendo as cidades com maior número de casos Goiatins (28) e Araguaína (25). Ademais, homens e faixa etária de 20-39 anos mais acometidos, 134 formam curados e 4 óbitos pela doença nesse período. No período de 2016-2025 foram realizadas 14 internações por TB, das quais nenhuma evoluiu à óbito nesse período. Assim, a principal cidade afetada foi Araguaína (10), seguida por Palmas (3) e Miracema do Tocantins (1) no período. Nesse contexto, constatou-se que a faixa etária mais acometida foi a pediátrica de 1 a 4 anos, todos em Araguaína, e maior acometimento do sexo masculino com 8 dos casos. Além disso, o período de maior número de casos foi o ano de 2019, sendo necessária uma análise para saber se existiu complicações por COVID-19, já que coincide com o período inicial da pandemia no estado. Também, quando é observado a incidência de tuberculose extrapulmonar, o número de internações sobe para 22, com maior número em Araguaína, porém com um caso de TB de sistema nervoso na cidade de Palmas no ano de 2022. **CONCLUSÃO:** Portanto, é possível perceber que o estado vem apresentando baixo número de casos, fato que corrobora ao questionamento de falta de rastreio ou abordagem primária, no quesito prevenção efetiva. Assim, urge-se que uma comunicação com a comunidade indígena do estado seja cada vez mais intensificada, fazer uma investigação, mediante insumos do Secretaria da Saúde, para análise de dados não registrados dessa patologia na população analisada. Dessa forma, garantir-se-á uma maior inclusão à saúde para a população indígena, fomentando maior qualidade de vida no estado.

Palavras-chave: Indígenas, Tuberculose Extrapulmonar, Tuberculose pulmonar (TB).

REFERÊNCIAS:

LOSCALZO, José; FAUCI, Anthony S.; KASPER, Dennis L.; e outros. **Medicina Interna de Harrison**. 21. ed. Porto Alegre: AMGH, 2024. E-book. pág.1357. ISBN 9786558040231. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558040231/>. Acesso em: 20 mar. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/tubercbr.def> Acesso em: 20 mar. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nito.def>. Acesso em: 14 mar. 2025.